

TURIZM TARIXI

Feruzada Dadajonova Shuxrat qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada turizm tarixi, asrlar davomida rivojlanib kelayotgan turizm, turli davrlarda va qiyinchiliklarga qaramay bugungi kundagi iqtisodiyot tarmoqlari orasida eng jadal rivojlanayotganligi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: turizm tarixi, COVID-19 pandemiyasi, Jahon urushlari va mojarolar, iqtisodiy tanazzullar, tabiiy ofatlar, geosiyosiy hodisalar, atrof-muhitga oid tashvishlar.

Annotation. This article talks about the history of tourism, tourism that has been developing for centuries, the most rapidly developing among the sectors of the economy today, despite various periods and difficulties.

Keywords: tourism history, COVID-19 pandemic, world wars and conflicts, economic downturns, natural disasters, geopolitical events, environmental concerns.

Аннотация. В этой статье рассказывается об истории туризма, туризма, который развивался веками, самого быстро развивающегося среди отраслей экономики на сегодняшний день, несмотря на различные периоды и трудности.

Ключевые слова: история туризма, пандемия COVID-19, мировые войны и конфликты, экономические спады, стихийные бедствия, геополитические события, экологические проблемы.

KIRISH

Turizmning tarixi XIX asr boshlariga borib taqaladi. Dastlab Angliyadan Fransiyaga uyushgan sayyohlik tashkil etilgan (1815). Turizmning asoschisi hisoblanmish ingliz ruhoniysi Tomas Kuk 1843-yilda 1-temir yo'l sayyohligini tashkil qildi. Shundan so'ng u o'zining xususiy turistik korxonasini tuzdi va 1866-yilda dastlabki sayyohlik guruxlari AQShga jo'natildi. Sharqda arab sayyohi Ibn Battuta 21 yoshida sayohatini boshlab, deyarli barcha Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarini piyoda kezib chiqdi [1].

Turizm boy va rang-barang tarixga ega bo'lib, u asrlar davomida mavjud bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va geosiyosiy omillar ta'sirida turli bosqichlarda rivojlandi. U o'lmagan bo'lsa-da, o'z tarixi davomida muhim qiyinchiliklar va o'zgarishlarga duch keldi.

ASOSIY QISM

Turizm bir necha qiyinchiliklar va to'siqlarga uchrashiga qaramay, bugungi kunda iqtisodiyotning eng rivojlangan va rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Ushbu davr mobaynidagi qiyinchiliklarning ba'zilar quyidagilar:

- COVID-19 pandemiyasi: Dunyo bo'ylab turizmga ta'sir ko'rsatgan eng so'nggi va ta'sirli hodisa 2019-yil oxirida boshlangan COVID-19 pandemiyasidir. Butun dunyo hukumatlari virus tarqalishini oldini olish uchun sayohatlarga cheklovlar, chegaralarni yopish va blokirovka qilish choralarini qo'lladi. Bu xalqaro sayohatlarning deyarli to'xtab qolishiga va ichki turizmning sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda xalqaro sayyohlar kelishi o'tgan yilga nisbatan 74 foizga kamaydi.

- Jahon urushlari va mojarolar: 20-asr davomida turizm yirik global mojarolar, jumladan, Birinchi jahon urushi va Ikkinchi jahon urushi tufayli buzildi. Ushbu mojarolar sayohatlarning cheklanishiga, infratuzilmaning vayron bo'lishiga va ko'plab mintaqalarda turizm faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiy tanazzulga olib keldi.

- Iqtisodiy tanazzullar: 1930-yillardagi Buyuk Depressiya va 2008 yilgi global moliyaviy inqiroz kabi iqtisodiy tanazzullar ham turizmga ta'sir ko'rsatdi. Turg'unlik davrida odamlar ixtiyoriy xarajatlarni, shu jumladan sayohatlarni qisqartirishga moyil bo'lib, turizmga bo'lgan talabning pasayishiga olib keladi.

- Tabiiy ofatlar: Zilzilalar, bo'ronlar, tsunami va vulqon otilishi kabi tabiiy ofatlar sayyohlik yo'nalishlari va infratuzilmasiga katta zarar etkazishi, sayohat va turizm faoliyatini buzishi mumkin. Misol uchun, 2004-yilda Hind okeanida sodir bo'lgan tsunami bir qancha mamlakatlarning qirg'oqbo'yi hududlarini vayron qildi, bu esa zarar ko'rgan hududlarda turizmning pasayishiga olib keldi.

- Geosiyosiy hodisalar: Siyosiy beqarorlik, terrorizm va ayrim hududlardagi mojarolar ham sayyohlarni ushbu hududlarga tashrif buyurishdan qaytardi. Sayohatga oid tavsiyalar va xavfsizlikka oid xavotirlar zararlangan joylarga sayyohlik oqimining kamayishiga olib kelishi mumkin.

- Atrof-muhitga oid tashvishlar: Iqlim o'zgarishi va ortiqcha turizm kabi atrof-muhit muammolari haqida xabardorlikni oshirish barqaror turizm amaliyotlarini talab qilishga olib keldi. Haddan tashqari gavjumlik, ifloslanish va yashash joylari degradatsiyasi bilan kurashayotgan yo'nalishlar, agar bu muammolar samarali hal etilmasa, sayyohlar kelishining kamayishi mumkin.

Turizm tarix davomida ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, inqirozlarni yengib o'tishda chidamlilik va moslashuvchanlikni ham namoyish etdi.

Texnologiyaning rivojlanishi, iste'molchilarning xohish-istaklarining o'zgarishi va barqaror turizm amaliyotlarini ilgari surish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar tufayli sanoat rivojlanishda va muvaffaqiyatsizliklardan xalos bo'lishda davom etmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METOD

Maqolani tahlil qilish jarayonida bir qator olimlarning olib borgan tadqiqotlari va maqolalari chuqur o'rganildi.

Rossiyalik mutaxassis Y. V. Kolotova turizmni "mamlakatning barcha imkoniyatlarini o'z ichiga olgan an'ana va urf-odatlar, uy xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'langan ijtimoiy-madaniy muhit salohiyati" deya ta'riflaydi [2].

Iqtisodiy adabiyotlarda tarixiy – madaniy turizmga oid masalalar qator olimlar tomonidan o'rganilgan va turlicha ta'rif berilgan. Gollandiyalik tadqiqotchi Richard Greg tarixiy -madaniy turizmni "kishilarning o'z madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun yangi ma'lumotlar va tajriba to'plash maqsadida odatiy yashash joyidan uzoqda joylashgan madaniy, diqqatga sazovor joylarga borishi" deya ta'riflaydi [3].

Tadqiqotchi Sh. Ro'ziyev tarixiy – madaniy turizmning tashkiliy – iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishda yaratilgan konsepsiyalar, metodlar va turistlik faoliyat subyektlarining o'zaro integratsiyasini amalga oshiruvchi indikativ boshqaruv metodikasini yoritib bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm tarixi tahliliy natijalari quyidagicha:

Erta rivojlanish: Turizm o'z ildizlarini qadimgi tsivilizatsiyalarga borib taqaladi, u erda odamlar diniy ziyorat, savdo va kashfiyot uchun sayohat qilishgan. Vaqt o'tishi bilan u 17—18-asrlarda "Grand Tour"ning paydo bo'lishi bilan tuzilgan faoliyatga aylanib, asosan Yevropa aristokratlari tomonidan amalga oshirilgan.

Sanoat inqilobining ta'siri: Sanoat inqilobi turizm tarixida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Paroxodlar va temir yo'llar kabi transport sohasidagi yutuqlar sayohatni yanada qulay va arzon qildi. Bu sayohatni demokratlashtirishga olib keldi, o'rta sinf dam olish turizmida tobora ko'proq ishtirok etdi.

Ommaviy turizm: XX asr globallashuv, texnologik taraqqiyot va daromadlarning o'sishi ta'sirida ommaviy turizmning o'sishiga guvoh bo'ldi. Hukumatlar va xususiy korxonalar turizm infratuzilmasi va reklamasini rivojlantirishga sarmoya kiritdilar, bu esa xalqaro sayohatlarning o'sishiga va ko'plab yo'nalishlarda iqtisodiy o'sishga olib keldi.

XULOSA

Turizm qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladigan boy tarixga ega bo‘lib, u erda odamlar diniy, savdo va kashfiyot maqsadlarida sayohat qilgan. Vaqt o‘tishi bilan u tuzilgan faoliyatga aylandi, 17-18-asrlardagi Grand Tour Evropa aristokratlari orasida bo‘sh vaqt sayohatlari uchun muhim bosqichni belgilab berdi. Sanoat inqilobi sayohatni demokratlashtirishga olib keladigan transportni yanada qulay va arzon qilish orqali turizmni yanada rivojlantirdi. 20-asrda globallashuv va texnologik taraqqiyot ommaviy turizmni rag‘batlantirdi va ko‘plab mintaqalarda iqtisodiy o‘sishga yordam berdi. Biroq, turizm ham tabiiy ofatlar, mojarolar, iqtisodiy tanazzullar va ekologik muammolar kabi muammolarga duch keldi. Muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, turizm barqaror va moslashuvchan sanoat bo‘lib qolmoqda, u doimiy ravishda o‘zgaruvchan iste’molchilarning xohish-istaklari va global sharoitlarni qondirish uchun rivojlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Turizm>
2. Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение: Учеб. Пособие. - М.: РМАТС. [1, С. 92-93].
3. Richards . G. “Cultural tourism in Europe. CABI, Wallingford. (1996) [1, с. 45]
4. Ro‘ziyev Sh. “ O‘zbekistonda tarixiy- madaniy turizmni rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini indikativ boshqarish metodikasi”. <https://cyberleninka.ru/>